

MARKETING NA ERA DAS COMUNICAÇÕES DIGITAIS

Luís Gustavo Lino dos Santos, Faculdade tecnológica Zona Leste, luis.santos95@fatec.sp.gov.br.

RESUMO. Este instrumento tem como finalidade divulgar parte do composto kit de estratégias on-line para a construção de melhorias nas conexões comerciais do atendimento utilizado pelas empresas. Dessa forma, apresenta resultados mapeados, baseado nas atividades da companhia observada, que experimenta recurso moderno a fim de amenizar diversos problemas no suprimento das necessidades dos negócios, eclodidos nos dias atuais. O principal item exposto como resposta positiva deve-se ao marketing cibernético, o qual reage com eficácia através de seus canais de interação, e com isso, promove ampliação na prestação de serviços harmonizados com o comprador. Estampa que muitas empresas faliram porque não investiram nas plataformas digitais, desprezando assim um recurso que tornou-se essencial na apresentação dos trabalhos disponíveis para transação, e, além disso, estas fontes eletrônicas ampliam e oportunizam credibilidade para fechamento de contratos internacionais em importação e exportação de compra e venda dos serviços postados. É relatado também que as vantagens obtidas sobre os concorrentes estão diretamente relacionadas ao número e tipos de ferramentas utilizadas. Ainda assim, muitos prevalecem na ideologia de que, pleitear serviços, principalmente em longa escala, para atingir plena segurança precisa ser de forma presencial, e não visualizam que tal cenário na comercialização está a todo instante cerceado, onde, o modelo virtual assumirá de vez este lugar de conclusões de serviços e pagamentos, e será mais breve do que se pressupõe.

Palavras-chave. *Maratona, Competitividade, Internet, Plataformas e oferta.*

ABSTRACT. This instrument is disclosed as part of the composite kit of online guidelines for building improvements in the commercial specifications of the service used by companies. In this way, it presents mapped results, based on the activities of the observed company, which experiences a modern resource in order to alleviate several problems in meeting the business needs, which have emerged today. The main item exposed as a positive response is due to cyber marketing, which reacts effectively through its interaction channels, and with this, promoting the expansion in the provision of harmonized services with the consumer. Print that many companies went bankrupt because they did not invest in digital platforms, thus neglecting a resource that has become essential in presenting the works available for transaction; in addition, these electronic sources expand and provide credibility for closing international contracts in the introduction and export of purchases and sale of posted services. It is also reported that the advantages over competitors are directly related to the number and types of tools used. Even so, many prevail in the ideology that, pleading services, mainly on a long scale, to achieve full security needs to be face-to-face, and do not see that such a scenario in commercialization is at all times curtailed, where, the virtual model will assume once and for all this place for generating services and payments, and it will be shorter than expected.

Keywords. *Marathon, Competitiveness, Internet, Platforms and offer.*

1. INTRODUÇÃO

Desde os primeiros grupos sociais há uma intensa maratona na procura de caminhos para consolidação do poder de produzir, trocar e vender mercadorias, bem como outros serviços, junto aos mais diversos concorrentes de ponta. As trajetórias realizadas pelos grupos em busca de obtenções de possibilidades para implantarem metodologias que levam o estabelecimento de sua permanência inabalável no ramo de suas atividades, devem se atualizar periodicamente com implementações, e sempre em congruência ao tempo e sociedade. Com isto, estudos perpetuamente ativos são realizados com a finalidade de desenvolver técnicas e mecanismos benevolentes na aplicação operacional do

sistema de mercado, com vistas no que pode ser feito no amanhã, buscando diferenciação e vantagens competitivas (OLIVEIRA, 2007, p.222).

A tarefa de traçar objetivos aparenta ser simples, árduo é atingi-los. Deste modo, torna-se imprescindível elaborar estratégias, considerando dados, tais como: viabilidade, custo de consumação, mão de obra e sustentação (MADRUGA, CHI, SIMÕES e TEIXEIRA, 2011, p. 96) Conforme estudos realizados em 2013 pelo Sebrae, 24% das empresas averiguadas, faliram em um intervalo menor que dois anos em vigor, no qual 50% delas, quebraram em menos de 4 anos (SEBRAE, 2017). Sobre a quantidade de empreendimentos que possuem um site próprio no Brasil, temos apenas 39%, que são adeptas ao canal digital de compras, por entender como um diferencial para a concorrência em razão de conciliar a marca da organização aos vários consumidores do momento atual, que fazem bastante procura, e cada instante, mais em redes (PRNEWSWIRE, 2020).

A elaboração de programas para procedimentos operacionais eletrônicos, ou seja, digitalizados, potencializaram-se em variadas ramificações, otimizando assim a divulgação e assistência ao usuário na oferta de seus artigos. Doravante, o sucesso melhor serão daqueles que escolherem múltiplas e boas ferramentas. Consequentemente, O período de janeiro a fevereiro de 2020, através da execução de nova análise, obteve-se o apontamento de que 42% das empresas que realizam atividades por projetos de internet, somente 10% do faturamento são conquistado pelas que empregam modalidade única ou fraca, em contrapartida nota-se que para aquelas que se valem de métodos digitais possantes, entre 30% e 100% do montante vendido (UPSITESDIGITAL, 2020).

O investimento na postagem de trabalhos em excelentes plataformas digitais que exibem de forma facilitadora os produtos dispostos no mercado de consumo, abrem-se portas para transações no âmbito internacional, viabiliza em fim, credibilidade de processar ações de importação e exportação do específico serviço à venda, além do incremento qualitativo no processo (RAMÓN-SAURA; PALOS-SÁNCHEZ; CERDÁ-SUÁREZ, 2017).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MARKETING

Segundo BOONE e KURTZ (1998, p.6), define o termo marketing na consistência do sistema de projetar e desempenhar o julgamento para exposição, de promoção, preço e praça, para distribuição de invenções, serviços e bens, desenvolvendo permutas que atendem a propósitos individuais e organizacionais.

Para KOTLER (1998), o marketing objetiva fazer uma organização se diferenciar das demais, buscando atender as expectativas dos consumidores, na qual é essencial conhecer as vontades e convicções destes. Para que esta seja alcançada é fundamental que se identifique o público alvo da companhia, pois se torna inviável a uma empresa servir a todos públicos. Por conta disso se deve atenção na definição do público que a companhia pretender atingir. Sendo o seu principal propósito, atender as exigências destes. E além de suprir as necessidades dos fregueses, essa arma mira na geração de lucros a corporação, buscando atingir os fins propostos (KOTLER, 1988).

Posto que KOTLER (1998, p.37), declara que “a definição marketing parte de uma concepção de fora para dentro”. Portanto, ele tem como intuito alavancar o número de vendas de uma empresa, buscando o alcance das metas planejadas, maximalizando a fatia do mercado. Para tal se faz

imprescindível à análise de diferentes variáveis, tais como: produtos comercializados, praça onde serão distribuídos, preços dos artefatos e também promoções, que são importantes para o contato da empresa com o mercado, garantindo um aumento na atratividade e valor da empresa para os consumidores, por via do composto mercadológico ou Mix de marketing. (LAS CASAS, 2006).

Segundo KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN (2017), o composto de marketing consiste em ferramentas básicas para assessorar no planejamento de o que ofertar e de como expor aos usuários a visão de valor da organização. As corporações devem sempre aprimorar o seu Mix, para que este fique ampliado nos atrativos ao cliente final, gerando maiores resultados financeiro.

2.2 TRANSIÇÃO DO MARKETING TRADICIONAL PARA O DIGITAL

Conforme COBRA (2005), que na atividade de comercialização no marketing tradicional, se obtinha baixo reconhecimento da marca e importância do comerciante com os desejos do consumidor. Com o surgimento de um marketing centralizado no produto despertou oportunidades para o surgimento de mudanças, em vista de, conforme foram passando os anos foram se passando, essa uniformização na emissão de produtos para atender diferentes consumidores, não era eficaz para atender diversas necessidades dos consumidores. Segundo PEPPERS e ROGERS (2004), os planejamentos do marketing tradicional tornaram-se menos eficaz, demandando para as organizações novos métodos e aos clientes produtos inovadores.

KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN (2010), trazem exibem opiniões para o debate relativo às transformações na economia com o acesso tecnológico. Na concepção deles essa prática moderna forçaram as organizações a focar na captação do novo comportamento dos clientes, e assim, elaborar ações cativantes de marketing a partir de resultados entre as técnicas. Dessa forma, o método de difundir serviços e produtos deve estar associado à imposição do passar do tempo.

De acordo com KOTLER; KARTAJAYA e SETIAWAN (2010), afirmam que apesar de tudo, porém o tradicional marketing não está se tornando obsoleto, devido ao surgimento do digital, no entanto estes podem integrar-se um ao outro, em que ambos percorreram juntos, embora ao longo do tempo o digitalizado se destacará por manifestar resultados superiores, com métricas mais assertivas e pela proximidade com os clientes.

Conforme apontado por KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN (2010), o método de exercer marketing foi se transformando conforme solicitado com o passar dos tempos, com a chegada das tecnologias virtuais, o relacionamento do comprador com a organização se modificou, estas mudanças gerou a necessidade de atualização nos modelos de marketing utilizados pelas empresas, evidenciando os valores humanos.

Também se ressalta mudanças que ocorreram na economia devido ao surgimento de novas tecnologias. Em conformidade ao pensamento dos autores, que acreditam que as tecnologias inovadoras causaram mudanças no modo de aplicação de marketing usado pelas empresas, devido os consumidores terem tornado mais exigentes. Em razão destas mutações, o marketing se desenvolveu tendo como protagonista o consumidor final (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2010).

2.3 CONSUMIDORES ONLINE

O conceito de TELLES (2010), no marketing online, apresenta-se o foco no cliente como nos outros tipos de marketing, mas tem-se como novo a concepção de comprador contínuo, que este além de trazer ganhos, pode torna-se um divulgador da marca, um impulsionador de mídia. Diferente do

que se tinha antes, em que o cliente tinha como papel de apenas receptor, no mundo online este tem como papel, além de recebedor de informação e redistribuidor de conteúdo.

Afirma ainda TELLES (2010, p.176), a internet está em constantes evoluções, sendo assim, uma rede internacional intercomunicativa, assim, as pessoas estão numa rotina evolutiva de conectividade, acessando sites, usando redes sociais e envio de e-mails. Esta rede global interativa, está sendo manipulada pelas empresas como plataforma comercial, para construção de uma ligação mais próxima e acessível com o cliente.

No olhar de TORRES (2010, p.6), os meios digitais, como, blogs, redes sociais, jogos e sites, modificou definitivamente a relação entre cliente e organização, marca e produto. Os consumidores têm como perfil pesquisadores de dados, interatividade com serviços e produtos no ambiente digital, dominando este mundo digital.

Adverso da mídia tradicional, em que a direção é do conjunto de organizações, o mundo digital o comando é do consumidor, sendo dele a autonomia sobre decisões de buscas. (TORRES, 2009, p. 61).

Ressalta KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN (2017), com constantes aperfeiçoamentos das tecnologias ingressantes, a conexão no mundo digital gradualmente está aumentando o seu poder de alcance, não sendo restrita a apenas microcomputadores, mas também chegando aos mais diversos dispositivos recém-criados, em consequência desta vasta conexão, o comportamento do cliente tem-se alterado.

Para RYAN (2014), o mundo virtual tem gerado inúmeras possibilidades, nos mais diversos âmbitos, sejam estes econômicos, sociais ou culturais. Tendo um grande potencial exploratório para as organizações comercializarem, e logo maximalizarem o seu mercado.

2.4 MARKETING DIGITAL

No entendimento de KOTLER e ARMSTRONG (2015), a maior parte de negócios são realizados pela rede digital, por esta ter uma grande capacidade geradora de conexão a ambos os lados dos envolvidos, na qual revolucionou o modo de se negociar, devido a este enorme elo entre dispositivos, com uma interação global.

A população mundial, vive um cotidiano conectado, dispondo de diferentes mecanismos para tal. Provocando mudanças nas noções que os consumidores tinham de preço, detalhes sobre os itens procurados, praticidade e rapidez (KOTLER; ARMSTRONG, 2015, p. 557). KOTLER e ARMSTRONG (2015, p. 557) além de conter diferentes informações, contabilizam-se que mais de 2 bilhões de pessoas estão conectadas, e aproximadamente 1 bilhão destas acessam por dispositivos móveis, números este que aumentarão de forma exponencial.

A moderna porta, possui diferentes nomenclaturas, tais como, e-marketing, marketing eletrônico, marketing virtual, etc. devido os diversos nomes, têm-se concepções de diferentes autores, conforme ressalta AMARAL (2004, p. 257).

Conforme TORRES (2010), que compreende marketing digital como a junção de divulgação pela internet com estratégias de publicidade, e percepções de mudanças comportamentais dos clientes. Tornando assim o dinamismo de marketing que criam vínculos íntimos com os consumidores, no mundo atual tem-se acesso as diversas informações para comprar, no qual possibilita um análise antes de efetuar a compra.

O marketing eletrônico, abrange operações realizadas online, descomplicando o processo da

venda, para satisfazer as expectativas do consumidor. Para as organizações este tipo de marketing também traz benefícios, como: pesquisas mercadológicas, criação de estratégias online, desenvolvimentos de produtos, armazenamento de informações dos compradores, capacidade de analisar a satisfação do cliente com a marca, aprimorando o relacionamento com seu consumidor, proporcionando inúmeras possibilidades (REEDY; SCHULLO; ZIMMERMAN, 2001).

Segundo GABRIEL (2010), e-marketing destaca-se dos demais, devido às transformações que ocorreram na sociedade, clientes e mercados, no qual gerou mudanças nas táticas de disseminação de promoção, porque o mesmo teve que adaptar-se a nova realidade de constantes mudanças. O mix de marketing também pode ser incorporado no digital, devido a esta nova realidade conter diversos infoprodutos, por exemplo: filmes online, e-books, aplicativos, músicas online, etc. com política de preços mais vantajosa que os produtos tradicionais.

2.5 FERRAMENTAS DO MARKETING VIRTUAL

2.5.1. Youtube

A ferramenta Youtube disponibiliza para a empresa a possibilidade de anunciar seu serviço ou produto, antecedendo a algum vídeo, em que permite ao anunciante, segmentar por características do usuário, como: interesse em determinados conteúdos, local, idade, etc. para a firma possa alcançar o grupo destinado (YOUTUBE, 2017).

2.5.2 Twitter

Conforme KOTLER (2012), o Twitter dá a oportunidade **para as empresas** de conhecer usuários, através de opiniões e notícias publicadas, possibilitando para estas a criação de estratégias para atingir determinado grupo, e segmentando o público alvo da empresa através da própria plataforma, conforme os interesses do usuário

2.5.3 Sites

Afirma GABRIEL (2010), os sites têm como finalidade fortalecer o marketing institucional, e também o relacionamento com o comprador final, trazendo através destas facilidades para usuários, procurados na hora da compra, no qual é fundamental ser bem organizadas e simplificadas as informações.

2.5.4 Facebook

Para GUARALDO e WEBER (2015), o Facebook é uma plataforma que disponibiliza ao usuário a capacidade de busca de informações de outros usuários, análises de perfil, viabilizando estratégias para o atingimento do público alvo. Esta ferramenta também possibilita a usabilidade de dados para criação de anúncios da empresa, páginas para empresa e grupos, em que proporciona relação entre pessoas físicas e jurídicas.

2.5.5 WhatsApp

O WhatsApp atualmente possui um montante de 2 bilhões de pessoas que utilizam, dispersados em quase duzentos de países, felicitando e agilizando a interação entre usuários,

chamadas e compartilhamento de vídeos, fotos e mensagens, com até 256 utilizadores em tempo real (WHATSAPP, 2017). Devido a este longo alcance, as empresas estão desfrutando desta tecnologia, para ampliar a comunicação com os clientes, por se tratar de uma interação rápida e online (CARRAMENHA; MANSI; CAPPELLANO, 2016).

2.5.6 Instagram

Sobreleva ARAÚJO e LIRA (2015), o Instagram é uma plataforma que possibilita ao usuário publicação de fotografias e audiovisuais, em que estas informações têm uma incrível velocidade de propagação, gerando elo entre os utilizadores, devido às opções disponibilizadas, como: curtir, comentar e marcar nas postagens. Estes números para as organizações quanto maiores melhores, pois assim permite que a marca seja conhecida entre usuários, tornando possível a organização uma maior fatia do mercado (ARAÚJO e LIRA, 2015).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa tem por objetivo discutir sobre o marketing digital, que para este feito será realizada uma pesquisa qualitativa sobre a temática, por intermédio de estudo bibliográfico, de livros, artigos e publicações na internet de profissionais do marketing.

Desta forma será abordado sobre a agregação entre os marketings tradicional e digital, demonstrando que ambos podem ser grandes aliados para alavancar a marca e atrair clientela, bem como após esta análise é apresentada as essenciais técnicas e métodos do marketing digital.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 A INTEGRAÇÃO ENTRE O MARKETING TRADICIONAL E O MARKETING ONLINE

A chegada do marketing online não representa o fim do marketing tradicional, mas demonstra que ambos devem encaminhar juntos, pois são bons aliados para um sucesso profissional (SALES, 2018).

Alguns exemplos dos benefícios do marketing tradicional são, a construção de uma marca sólida: pois a presença da marca em meios de comunicação que são acessados pelo grande público garante a construção de uma marca sólida, o alcance como o público mais velho; este público não está tão acostumado com a internet como os mais jovens, por isto o marketing tradicional é efetivo para essas pessoas (SALES, 2018).

Ressalta-se ainda, no que refere-se ao marketing tradicional a grande visibilidade: anúncios em televisão, jornais e outros meios atingem um grande número de pessoas, sendo essencial também para o desenvolvimento da marca, a durabilidade das campanhas: as campanhas de marketing tradicional podem durar por muito tempo, por exemplo: panfletos dispostos em uma sala de estar de uma determinada família, podem durar por longos tempos (SALES, 2018).

Outro ponto importante a se ressaltar diz respeito à possibilidade de integrar as ações do marketing tradicional ao mundo digital, na busca de levar o público que não está familiarizado com a internet a este novo meio de comunicação (SALES, 2018).

Antes de adentrar especificamente na integração do marketing digital com o marketing tradicional é necessário trazer as vantagens também deste primeiro, pode-se destacar o seu grande alcance; o baixo custo e sua rapidez, a possibilidade de viralização, bem como ainda a proximidade com o público (SALES, 2018).

Dessarte ao olhar para as duas formas do marketing é possível verificar que ambos são essenciais para o desenvolvimento da marca, bem como para o seu reconhecimento, sendo possível por intermédio dos dois atingir diversos tipos de público e reconhecimento do serviço ou produto em foco.

É necessário abordar que o marketing tradicional pode ser chamado de offline, bem como o marketing digital de online. No que se refere à integração dos mesmos Monteiro traz o seguinte:

Difícil hoje conceber uma estratégia de comunicação de uma marca com alguma relevância que não considere simultaneamente as vertentes on e off-line da mídia, pois ambas agora compõem um universo único e indissociável, onde qualquer canal pode ser decisivo para o contato com os consumidores (MONTEIRO, s.d).

Assim, é perceptível que para uma estratégia eficaz da marca é necessário que se analise os dois âmbitos do marketing tanto o digital quanto o tradicional, e embora não seja fácil a integração de ambos, a mesma é viável, desde que seja associada a um planejamento baseado em informações sobre o público alvo desta comunicação (MONTEIRO, s.d).

Outro ponto mencionado pelo autor e que demonstra a importância desta integração diz respeito à pesquisa do IBOPE conecta, onde percebeu-se que 95% dos internautas no Brasil assistem televisão ao mesmo tempo em que navegam na internet:

Com 81% do total, o *smartphone* é, disparadamente, o dispositivo mais usado para esse acesso aos canais online concomitante com o consumo de conteúdo televisivo, vindo à sequência o computador e o *tablet*.

E o acesso à internet, informam os dados mais recentes do IBGE, já está disponível em 48,1 milhões de lares brasileiros – correspondentes a quase 70% dos domicílios do país -, sendo a grande maioria desse acesso à rede feito via celulares. A TV, por sua vez, está presente em quase todos os lares do país (MONTEIRO, s.d).

Desta forma, é notável que a população está o tempo todo conectada nas ferramentas do marketing tradicional, bem como do digital, desta forma a marca que está presente nos dois segmentos será mais vista pelo público, bem como mais lembrada.

Mas o consumo simultâneo das mídias on e off-line, juntamente com a predominância dos equipamentos mobile no acesso ao primeiro desses dois universos, tornam imperiosa a integração entre elas, até mesmo porque, com alguns simples toques em seu celular, o consumidor hoje realiza rapidamente a compra do produto ou serviço que está vendo ser anunciado na TV (MONTEIRO, s.d).

Assim, conforme trazido pelo exemplo, o consumidor hoje pode estar na televisão, bem como ao mesmo momento estar também conectado a internet, e ao assistir o anúncio com apenas alguns clicks consegue no mesmo instante comprar o produto ou serviço da propaganda televisiva, é notável que até mesmo empresas de caráter digital, buscam se integrar no marketing tradicional, grande exemplo é o Ifood, embora o mesmo seja um aplicativo digital para o pedido de comida, e tenha diversas propagandas nas redes e mídias sociais, o mesmo se encontra presente nas propagandas de televisão.

No que se refere a como integrar o marketing online com o offline Santos (2020) traz algumas dicas para serem seguidas, a primeira trata-se de colocar o consumidor no centro da estratégia, ou seja é necessário focar no cliente como centro das decisões e de todo o processo de marketing, outro ponto de destaque da autora é o trace estratégias omnichannel, que tem como proposito garantir seja na experiencia virtual ou fisica a experiencia e a mensagem do atendimento (SANTOS, 2020).

Destaca-se ainda a capacitação da equipe, tanto nas lojas de produtos físicos quanto virtuais é necessário que os atendentes estejam preparados e orientados para realizar um bom atendimento ao cliente, utilizar hashtags e QR codes nas ações offline também ajudam o cliente a seguir e curtir as redes sociais, ou ainda é possível utilizar hashtags e QR codes com o objetivo de dar descontos, conforme traz Santos (2020):

Uma das melhores maneiras de integrar ações de marketing online e offline é estimular a utilização de hashtags (#) em postagens relacionadas aos seus produtos. Um exemplo pode ser criar uma promoção em que a pessoa posta uma foto utilizando seu produto e coloca a hashtag.

A adoção de QR codes também são uma boa pedida. Um bom exemplo é que, ao escanear o QR code, a pessoa receberá um cupom de desconto para sua compra ou, então, acessará um conteúdo exclusivo sobre o produto (SANTOS, 2020).

Outro exemplo que pode ser visualizado na integração entre o marketing digital e o marketing tradicional é a imagem a seguir:

Figura 1- Modelo de marketing tradicional integrado com marketing digital

Fonte: Martins, (2011)

A bandeja pode ser altamente eficaz conforme pode ser visto na imagem acima, a empresa KFC buscou destacar o logo do facebook, para que o cliente se interessasse em seguir a pagina da mesma, atraindo o cliente para os meios de comunicação.

Figura – 2 Modelo de marketing tradicional integrado com marketing digital

Fonte: Martins (2011)

A segunda imagem traz a nota fiscal, onde em seu verso há as mídias sociais da empresa para acesso, mais uma vez o marketing tradicional se une com o marketing digital, são diferenciais que podem atrair os clientes a marca.

Será apresentada mais uma imagem que demonstra a integração do marketing, onde há um outdoor que traz o logo do facebook, para que as pessoas possam seguir os mesmos:

Figura – 3 Modelo de marketing tradicional integrado com marketing digital

Fonte: Martins (2011)

Nestes exemplos, poderia ainda haver QR code para acesso a conteúdo sobre a empresa, bem como eventuais descontos e promoções com o intuito de atrair o público.

Assim é necessário ressaltar a importância dos meios de marketing tradicional, pois o mesmo não será substituído pelo marketing digital, mas pelo contrário ambos devem ser conciliados para um bom desempenho da marca na sociedade, bem como para atingir os diversos clientes que se encontram hoje no mercado.

4.2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL E SUAS FERRAMENTAS

Após apresentação da possibilidade de integração do marketing tradicional ao marketing digital, este último será tratado de forma mais detalhada.

O contexto atual da sociedade é voltado para o mundo tecnológico, os meios de comunicação digital estão nas mãos das pessoas, com apenas um clique é possível acesso a notícias, redes sociais, bem como realizar um pedido de comida ou ainda realizar uma compra de roupa, sapatos e outros produtos em geral, assim o marketing precisou acompanhar estas mudanças, estando presente neste cenário de informações tecnológicas.

O marketing digital tem cinco principais estratégias, a primeira é o marketing de conteúdo que pode ser definida como:

Em poucas palavras, marketing de conteúdo é uma abordagem que envolve criar, selecionar, distribuir e ampliar conteúdo que seja interessante, relevante e útil para um público claramente definido com o objetivo de gerar conversas sobre esse conteúdo. O marketing de conteúdo também é considerado outra forma de brand journalism (“jornalismo de marca”) e brand publishing (“publicações de marca”) que cria conexões mais profundas entre marcas e consumidores (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2017, p. 173).

Assim, nota-se que para realizar a elaboração do marketing de conteúdo é necessário uma boa equipe profissional de marketing, bem como que os conteúdos a serem disponibilizados sejam originais.

O autor Kotler (2017) traz um esquema a ser seguido para que seja aplicado de fato o marketing de conteúdo e que o mesmo seja eficaz, conforme pode ser visto na figura apresentada a seguir.

Figura 4 -Passo para aplicar o marketing de conteúdo

Figura 9.1 Marketing de conteúdo passo a passo

Fonte: KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN (2017).

É notável que a tabela é completa, e basicamente ensina os profissionais do marketing no que se diz a ferramenta de marketing de conteúdo, estipulando as perguntas que os mesmos devem fazer, antes de fato criar o conteúdo e realizar a sua disponibilização sendo uma ferramenta de grande valia para atrair o público.

Outra estratégia de marketing essencial na atualidade diz respeito às redes sociais que são ótimas ferramentas para o desempenho e atração de prováveis clientes para a marca, quase toda a população tem alguma rede social, é por este motivo que cada vez mais as empresas buscam investir nesta área.

Rodrigo Tucunduca destaca a importância das redes sociais para o marketing, bem como que neste meio é necessário se destacar:

O ambiente das redes sociais é dinâmico e permite uma comunicação mais próxima com sua audiência, o que é excelente para quem precisa ganhar visibilidade e reconhecimento no mercado.

Contudo, do mesmo jeito que a popularidade das redes sociais pode ser benéfica, ela também significa muita concorrência.

Para se destacar você precisa, mais uma vez, investir em conteúdo de qualidade, que realmente entregue algo valioso para o seu público.

Existem várias redes nas quais a sua empresa pode manter um perfil, como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Porém, nem sempre é necessário estar presente em todas, isso depende dos hábitos dos usuários que você pretende alcançar

(TUCUNDUCA, s.d).

Em termos de pesquisa, a rede mais utilizada é o Facebook como 87% dos usuários, logo atrás vem o YouTube com 68 %, ressalta-se que esta última mídia é a que tem mais seguidores jovens entre as idades de 16 á 30 anos, o Instagram plataforma que também vem conquistando diversos seguidores na atualidade tem entre 49% e 54% dos internautas, há também o LinkedIn como 57% e o Twitter como 50% (PAREDES, 2020).

Desta forma, é notável que uma boa marca investiria em todas estas redes, pois atrairia diversos públicos diferentes, bem como no mundo globalizado e tecnológico a comodidade de poder realizar compras online é importante, precisando a marca estar nestes locais, dando acesso e possibilidade deste contexto de consumo para seus clientes.

Um outro dado muito interessante e que novamente ressalta a importância da estratégia de marketing nas redes sociais é:

A maioria dos brasileiros (62%) já comprou na internet por meio das redes sociais. É o que mostrou uma pesquisa do Instituto QualiBest com 1.943 usuários. Dos que já fizeram compras, 44% compraram por meio de grupos específicos de compra e venda no Facebook ou no WhatsApp.

O segundo maior grupo foi o de compras por meio de anúncios nas redes sociais (25%). Já 20% dos entrevistados adquiriram produtos e serviços em páginas de marcas ou de revendedores. E apenas 12% afirmaram ter comprado por meio do anúncio de um influenciador digital.

Ainda segundo a pesquisa, as pessoas gostam de interagir com os perfis das marcas nas redes, principalmente os mais jovens. Dentre os usuários, 89% seguem perfis de marcas no Instagram — entre as pessoas de 20 a 29 anos, esse número sobe para 97%.

Além disso, 88% dos usuários aceitam ser seguidos por marcas e pessoas que querem divulgar seu trabalho ou seu serviço. Já no Facebook, 80% dos usuários seguem perfis de empresas e marcas, e 78% aceitam ser seguidos por empresas (EXTRA, 2019).

Os dados apresentados demonstram mais uma vez a importância das redes sociais na atualidade, o comprador atualmente está online 24 horas por dia, o mesmo busca praticidade, assim as empresas devem atrair seus clientes no ambiente online.

Outra estratégia é o SEO – Otimização do site para o Google, é uma ferramenta onde a empresa se destaca dentre os anúncios e pesquisas do Google, é essencial ter um bom ranqueamento, sendo a principal porta de entrada de clientes, principalmente aqueles que foram buscar o produto ou serviço por intermédio da internet, o mesmo tem três pilares, quais sejam:

1. conteúdo: análise e utilização de palavras-chave com boa quantidade de busca nos textos e imagens do site institucional ou blog;
2. tecnologia: a qualidade da parte técnica do site e sua velocidade de carregamento — o que influencia na experiência do usuário;
3. relevância: a autoridade do seu site na internet, geralmente conquistada por meio de links externos e menções da empresa por outras pessoas (BENETTI, 2019).

Dessarte é importante trazer que esta ferramenta é essencial para um bom desempenho da marca, bem como estar dentre as primeiras buscas a serem realizadas no google atraem o cliente.

A estratégia landing page é outra forma de abordar o marketing digital, são paginas criadas com e-books com fim específico de marketing, este tipo de estratégia é essencial para conseguir o contato de clientes em potencial “Ao ter acesso a seus dados, você consegue iniciar uma comunicação e nutri-los até que eles se tornem, efetivamente, seus clientes” (TUCUNDUVA, s.d).

A última a ser mencionada é a inbound marketing conhecida como marketing de atração:

O inbound é uma estratégia de marketing na qual o cliente é quem procura a empresa espontaneamente após se interessar por aquilo que ela compartilha.

Para aplicá-lo no seu negócio, você precisa definir a sua persona, ou seja, quem é o seu cliente ideal. Com o perfil pronto, você começa a produzir conteúdo direcionado para esse público, com materiais diferentes de acordo com cada etapa que o seu cliente percorre, desde o primeiro contato até a finalização da compra.

Você precisa se dedicar para criar algo realmente personalizado e que agregue valor para sua persona, pois somente assim vai conseguir atrair as pessoas até a sua empresa e mantê-las interessadas no que você oferece (TUCUNDUVA, s.d).

Assim, pode-se perceber que as estratégias de marketing digital são essenciais na atualidade moderna e tecnológica, principalmente no que se refere às mídias sociais que são de grande importância para visibilidade de uma marca e atração de clientela.

5. CONCLUSÃO

Conforme mencionado na literatura o objeto principal da pesquisa foi abordar sobre o marketing digital, para isto em primeiro momento foi realizado um levantamento teórico do que vem a ser marketing, a transição do marketing tradicional para o digital, bem como uma análise do cliente online e as mídias sociais.

Desta análise referencial, a pesquisa buscou responder a seguinte questão, O marketing tradicional irá desaparecer? É possível entregar marketing digital e marketing tradicional? Com a devida pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico foi notável que o marketing tradicional não irá desaparecer tão cedo, bem como que o mesmo pode andar de mãos dadas com o marketing digital.

Dessarte, é uma estratégia efetiva e poderosa juntar o marketing digital com o tradicional, pois os mesmos mutuamente poderão atrair todos os tipos de clientes, principalmente os mais antigos que são ainda bem ligados ao modo de marketing tradicional, outra ressalva é que hoje em dia enquanto a pessoa assiste e televisão está comprando o produto da propaganda, ou seja o tempo todo estão interligados.

Foram também analisadas as principais estratégias do marketing digital, o foco foi principalmente nas mídias sociais, pois na atualidade quase qualquer pessoa tem uma, seja facebook, instagram ou dentre outras, as mesmas são essenciais para o indivíduo moderno, sendo de suma importância à presença das empresas neste meio.

Desta forma, pode-se concluir que o marketing digital na atualidade veio para somar com o marketing tradicional, bem como tem como princípio estar no meio digital acompanhando as mudanças sociais e tecnológicas.

REFERÊNCIAS

AMARAL, S. A. **Marketing da informação na Internet: ações de promoção**. Campo Grande: Editora da UNIDERP, 2004.

ARAÚJO, Emily Gonzaga de. LIRA, Állika Liana Lima. Instagram: do clique da câmera ao clique do consumidor. In: **Congresso De Ciências Da Comunicação Da Região Nordeste**, XVIII, Natal, 2015.

BENETTI, Rodolfo. **5 estratégias de marketing digital para investir pra ontem!**. Orgânica: Natural Marketing. 2019. Disponível em: < <https://www.organicadigital.com/blog/estrategias-de-marketing-digital-para-investir-pra-ontem/>>. Acesso em 10 de nov. de 2020.

BOONE, L. E; KURTZ, D. L. **Marketing Contemporâneo**. São Paulo: LTC Editora, 1998.

CARRAMENHA, Bruno; MANSI, Viviane Regina; CAPPELLANO, Thatiana. WhatsApp e a midiatização da comunicação informal nas organizações. **Temática**, v. 12, n. 01, p. 49-63, jan. 2016.

COBRA, M. **Administração de marketing no Brasil**. 2. ed. São Paulo: Cobra, 2005.

EXTRA. **Maioria dos brasileiros já fez compras por redes sociais, revela pesquisa**. G1.2019. Disponível em: < [GABRIEL, Martha. **Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias**. São Paulo: Novatec, 2010.](https://extra.globo.com/noticias/economia/maioria-dos-brasileiros-ja-fez-compras-por-redes-sociais-revela-pesquisa-23991171.html#:~:text=A%20maioria%20dos%20brasileiros%20(62,no%20Facebook%20ou%20no%20WhatsApp.> . Acesso em 10 de nov. de 2020.</p></div><div data-bbox=)

KOTLER, P. **Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle**. São Paulo: Atlas, 1998.

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. **Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. **Marketing 4.0: Mudança do Tradicional para o Digital**. Coimbra, Portugal: Conjuntura Actual Editora, 2017.

KOTLER, Philip. **Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. **Princípios de Marketing**. São Paulo: Pearson, 2015.

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. **Administração de marketing: conceitos, planejamento e aplicações à realidade brasileira**. São Paulo: Atlas, 2006.

MADRUGA, Roberto; CHI, Bem Thion; SIMÕES, Marcos Licínio da Costa; TEIXEIRA, Ricardo Franco. **Administração de Marketing no mundo contemporâneo**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2011.

MARTINS, Ricardo. **Integração Offline e Online. Mundo do marketing**. 2011. Disponível em: < <https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/ricardo-martins/19327/integracao-offline-e-online.html> >. Acesso em 10 de nov. de 2020.

MONTEIRO, Ricardo. **Marketing online e offline: como integrar as estratégias**. Tunad. S.d. Disponível em: < <https://tunad.io/marketing/marketing-online-e-off-line-como-integrar-as-estrategias/> >. Acesso em 10 de nov. de 2020.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. **Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e prática**. São Paulo: Atlas, 2007.

PAREDES, Arthur. **As redes sociais mais utilizadas: números e estatísticas**. IEBS. 2020. Disponível em: < <https://www.iebschool.com/pt-br/blog/social-media/redes-sociais/as-redes-sociais-mais-utilizadas-numeros-e-estatisticas/> >. Acesso em 11 de nov. de 2020.

PEPPERS, D.; ROGERS, M. **Marketing um a um**. 3. ed. São Paulo: Campus, 2004

PRNEWswire. **Oportunidades Digitais: pesquisa revela que apenas 38% das empresas possuem site próprio**. Atarde, UOL. 2020. Disponível em < <https://atarde.uol.com.br/economia/pr-newswire/noticias/2125445-oportunidades-digitais-pesquisa-revela-que-apenas-38-das-empresas-possuem-site-proprio> >. Acesso em 11 de nov. de 2020.

- RAMÓN-SAURA, José; PALOS-SÁNCHEZ, P.; CERDÁ-SUÁREZ, L. M. Understanding the digital marketing environment with KPIS and Web Analytics. **Future Internet**, v.9,n.4, p.1-13, 2017.
- REEDY, Joel; SCHULLO, Shauna; ZIMMERMAN, Kenneth. **Marketing Eletrônico: a integração de recursos eletrônicos ao processo de marketing**. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- RYAN, Damian. **Understanding digital marketing: marketing strategies for engaging the digital generation**. Estados Unidos da América: Kogan Page Publishers, 2014.
- SANTOS, Nayara. **Como integrar marketing on-line e off-line em campanhas de sucesso?**. Listenx. 2020. Disponível em: < <https://listenx.com.br/blog/marketing-online-e-offline/#:~:text=Uma%20das%20melhores%20maneiras%20de,tamb%C3%A9m%20s%C3%A3o%20uma%20boa%20pedida> >. Acesso em 10 de nov. de 2020.
- SALES, Marcelo. **Marketing digital x marketing tradicional: inimigos ou aliados?**. O cara do marketing. 2018. Disponível em < <https://www.ocaradomarketing.com.br/marketing-digital-x-marketing-tradicional/> >. Acesso em 10 de out. de 2020.
- SEBRAE SÃO PAULO. **Entenda o motivo do sucesso e do fracasso das empresas**. 2017. Disponível em: < <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/bis/entenda-o-motivo-do-sucesso-e-do-fracasso-das-empresas,b1d31ebfe6f5f510VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=estadual&codUf=26> > Acesso em 29/08/2020.
- TELLES, André. **A revolução das Mídias Sociais: Estratégias de marketing digital pra você e sua empresa terem sucesso nas mídias sociais**. São Paulo: Mackron Books, 2010.
- TORRES, Cláudio. **Marketing na Internet para pequenas empresas: dicas para posicionar o seu negócio e conquistar novos clientes na internet**. EBOOK: Copyright, 2010. Disponível em < https://www.faneesp.edu.br/site/documentos/Marketing_Internet.pdf >. Acesso em 11 de nov. de 2020.
- TORRES, Cláudio. **A Bíblia do Marketing Digital: Tudo que você queria saber sobre marketing e publicidade na internet e não tinha a quem perguntar**. São Paulo: Novatec, 2009.
- TUCUNDUVA, Rodrigo. **7 estratégias de marketing digital para aplicar em sua empresa**. S.d. Lahar. Disponível em: < <https://blog.lahar.com.br/marketing-digital/estrategias-de-marketing-digital/> >. Acesso em 11 de nov. de 2020.
- UPSITES DIGITAL. **Oportunidades digitais: pesquisa revela que apenas 38% das empresas possuem site próprio**. Disponível em: <https://www.prnewswire.com/news-releases/opportunidades-digitais-pesquisa-revela-que-apenas-38-das-empresas-possuem-site-proprio-862936823.html> > Acesso em 29/08/2020.
- WEBER, A; GUARALDO, P. Facebook como Ferramenta de Comunicação Integrada de Marketing. In: **XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação**. [online] Cabo Frio: Intercom, pp.3-5, 2015.
- WHATSAPP. **WhatsApp Features**. Disponível em: <https://www.whatsapp.com/features/> . Acesso em: 18 set. 2020.
- YOUTUBE. **Anunciar**. Disponível em: <https://www.youtube.com/intl/pt-BR/ads/> . Acesso em: 18 set. 2020.